

O‘ZBEK BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISHIDA FOLKLORNING O‘RNI

Kuchkarova Maxina Xodjimuratovna¹, Norxo‘jayeva Mubinaxon Asadulloxon qizi²

¹Ilmiy rahbar: O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası katta o‘qituvchisi

²Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19883233>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘zbek bolalar adabiyotining shakllanish jarayonida folklorning tutgan o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Xalq og‘zaki ijodining bolalar tarbiyasidagi ahamiyati, uning janriy xususiyatlari hamda bolalar ongini shakllantirishdagi estetik va ma‘naviy ta‘siri yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** folklor, bolalar adabiyoti, xalq og‘zaki ijodi, bolalar folklori, marosim qo‘shiqlari, tarbiya, ma‘naviyat.*

***Аннотация.** В данной статье научно-теоретически анализируется роль фольклора в формировании узбекской детской литературы. Освещается значение устного народного творчества в воспитании детей, его жанровые особенности, а также эстетическое и духовное воздействие на формирование детского мировоззрения.*

***Ключевые слова:** фольклор, детская литература, устное народное творчество, детский фольклор, обрядовые песни, воспитание, духовность.*

***Annotation.** This article analyzes the role of folklore in the formation of Uzbek children's literature from a scientific and theoretical perspective. It highlights the importance of oral folk art in children's education, its genre characteristics, and its aesthetic and moral influence on the development of children's worldview.*

***Keywords:** folklore, children's literature, oral folk art, children's folklore, ritual songs, education, spirituality.*

Adabiyot — inson ruhiyatini, tafakkurini va ma‘naviy olamini aks ettiruvchi san‘at turidir. Adabiyotning muhim janrlaridan biri hisoblangan “folklor” xalqning asrlar davomida shakllangan og‘zaki ijodiy merosini o‘zida mujassam etadi. Folklor atamasini 1846-yilda ingliz olimi Uilyam Toms taklif qilgan bo‘lib, u “xalq donoligi” ma‘nosini anglatadi.

Bolalar folklori — og‘zaki ijod namunalari. Odatda bolalar yoki ular uchun kattalar tomonidan yaratiladi. Folklor janrining tarkibiy qismi. O‘zbek Bolalar folklori alla, ertak, ermaklar, tez aytish, topishmoq, bolalar o‘yin qo‘shiqlari, erkalama, masxaralama va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Bolalar folklori bolaning tinglashiga, aytib yurishiga, o‘yiniga, qo‘shig‘iga moslangan bo‘ladi.

O‘zbekistonda Bolalar folklori namunalari to‘plam holida 1932-yildan nashr etila boshladi. Kattalar tomonidan yaratiladigan alla, ovutmachiq va erkalamalar onalar mehrmuhabbati bilan yo‘g‘rilgan bo‘lib, ularda go‘dakning istiqboliga oid orzuomidlar, bola yashayotgan muhit o‘z ifodasini topadi. Bolani belash, o‘tqazish, atakchek yurgizish, sakratish, o‘ynatish va ovutishlarda "Toytoy", "Bordibordi" va boshqa ovutmachoklar aytiladi.

Bolalar qo‘shiqlarining ko‘plari yil fasllari bilan bogliq. "Boychechak", "Oftob chiqdi olamga", "Chittigul", "Laylak keldi, yoz bo‘ldi", "Qurbaqa", "Qaldirg‘och" kabi qo‘shiqlarni bolalar ko‘chalarida aytishadi. Ular bahor kelishi, yomg‘ir yog‘ishi, quyoshning olamni isitishi,

ilk chechak, birinchi qor kabi fasl va tabiat hodisalari bilan bog‘liq. "Bu bog‘chada olcha", "Zuvzuv borag‘on", "Chamandagul", "Oq sholi, ko‘k sholi" va boshqa qo‘shiqlar turli davrda aytilaveradi. Ularda ovchilik, dehqonchilik, chorvachilik, hunar va san‘at bilan bog‘liq mehnat jarayonlari, kattalar xatti-harakatlariga taqlid aks etadi. O‘yinlar ham, qo‘shiqlar ham bolalarning aqliy va jismoniy kamolatga yetishiga yordam beradi, ularda zavq uyg‘otadi. O‘yinlar Bolalar folklorining murakkab turi bo‘lib, ularda drama va musiqa unsurlari chatishib ketadi.¹

Kichkintoylar uchun yaratiladigan badiiy asarlar ularning yosh xususiyatlariga mos, sodda va tushunarli tilda yozilgan, yuksak g‘oyalarni singdiruvchi bo‘lishi zarur. Bolalar adabiyoti yosh avlodni vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan xalq og‘zaki ijodi bolalar adabiyotining mustahkam manbai hisoblanadi. Xalq og‘zaki badiiy ijodi kishilik jamiyati tarixida ko‘p vazifali ijtimoiy-estetik mohiyatga ega bo‘lgan so‘z san‘atidir. U xalqning orzu-armonlarini ifodalab kelgan, shu bilan birga bolalarning ma‘naviy-axloqiy kamolotida muhim tarbiyaviy vosita vazifasini bajargan.²

Bolalar xalq ijodidan ota-bobolarining hayot tajribasini, mehnat va kurash saboqlarini o‘rganadilar. Ular doston va afsonalar orqali yurt ozodligi uchun kurashgan tarixiy qahramonlar — To‘maris, Shiroq, Spitamen, Muqanna, Temur Malik, Jaloliddin Manguberdi, Mahmud Torobiy va Amir Temur kabi siymolar jasoratidan saboq oladilar. Xalq og‘zaki ijodi zaminida shakllangan bolalar adabiyoti keyinchalik yozma adabiyotga o‘tish jarayonini boshdan kechirdi. Jadidchilik davrida bolalar uchun maxsus darslik va badiiy asarlar yaratilishi bolalar adabiyotining mustaqil soha sifatida shakllanishiga turtki bo‘ldi.

XX asrga kelib esa professional bolalar yozuvchilari maydonga chiqdi. Jumladan, G‘afur G‘ulom, Quddus Muhammadiy va Xudoyberdi To‘xtaboyev ijodida folklor an‘analari, xalqona obrazlar va sodda, ravon uslub davom ettirildi. Bu esa folklor va yozma bolalar adabiyoti o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. O‘zbek xalq dostonlari, jumladan “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li” kabi asarlar xalq og‘zaki ijodining yirik epik namunalari hisoblanadi. “Alpomish” dostoni 1999-yilda UNESCO tomonidan 1000 yilligi nishonlangan madaniy meros sifatida e‘tirof etilgan. Ushbu dostonlarda mardlik, vatanparvarlik, sadoqat va or-nomus g‘oyalari ilgari suriladi. Bu motivlar keyinchalik bolalar adabiyotida ham axloqiy mezon sifatida davom ettirilgan.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek bolalar adabiyotining shakllanishi va taraqqiyotida folklor hal qiluvchi o‘rin tutadi. Xalq og‘zaki ijodi bolalar adabiyotiga mavzu, obraz, syujet va badiiy ifoda vositalarini yetkazib bergan. Ayniqsa, bolalar folklori janrlari — qo‘shiqlar, o‘yinlar, topishmoqlar va marosim qo‘shiqlari yosh avlodning ma‘naviy-axloqiy kamolotini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Folklor namunalari aks etgan tarixiy xotira, milliy qadriyatlar va tarbiyaviy g‘oyalar bugungi bolalar adabiyotining ham g‘oyaviy asosini tashkil etadi. Demak, folklor o‘zbek bolalar adabiyotining ildizi, ma‘naviy poydevori va badiiy ilhom manbai sifatida doimo dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib qoladi. Folklor va bolalar adabiyoti o‘rtasidagi uzviylik tarixiy-taraqqiy jarayon mahsuli hisoblanadi. Xalq og‘zaki ijodida shakllangan obrazlar tizimi, syujet qurilishi va badiiy tasvir vositalari yozma bolalar adabiyotining metodologik asosini tashkil etgan. Ayniqsa, ertaklardagi kompozitsion soddalik, takroriylik va aniq axloqiy yo‘nalish bolalar psixologiyasiga mosligi bilan ajralib turadi.³

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Bolalar_folklori

² Mamasoli Jumaboyev; Bolalar adabiyoti (Toshkent 2010)

³ Bashorat Jamilova; O‘zbek bolalar adabiyoti (Toshkent 2019)

Shuningdek, folklor namunalarida mujassam bo‘lgan milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va etnopedagogik tajriba yosh avlodni ma’naviy barkamol etib tarbiyalashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bolalar folklorining janriy xilma-xilligi esa adabiy tafakkurning shakllanishiga, tasavvur doirasining kengayishiga va nutq madaniyatining rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Ilmiy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, folklor an’analari zamonaviy bolalar adabiyotida ham davom etib, milliylik va badiiylik uyg‘unligini ta’minlamoqda. Shu bois folklori o‘rganish va uni bolalar adabiyoti bilan bog‘liq holda tadqiq etish bugungi adabiyotshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Demak, folklor o‘zbek bolalar adabiyotining nafaqat tarixiy ildizi, balki uning g‘oyaviy-estetik rivojlanish omili sifatida ham doimiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oxunjon Safarov, Bashorat Jamilova, Nigora Safarova; Bolalar adabiyoti va folklor (Toshkent 2015)
2. Mamasoli Jumaboyev; Bolalar adabiyoti (Toshkent 2010)
3. Bashorat Jamilova; O‘zbek bolalar adabiyoti (Toshkent 2019)
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bolalar_folklori